

ISHQ ALANGASI VA AYOL QALBI KECHINMALAR

Usmonov Sherzod Panjiyevich,

QarshiDU Yangi o'zbek adabiyoti va adabiyot nazariyasi kafedrasida o'qituvchisi Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

E-mail: usherzod140@gmail.com

ORCID: 0009-0006-4194-9580

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20552958>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek she'riyatida ishq va muhabbat motivlarining badiiy talqini tahlil qilinadi. Muhabbatning inson qalbidagi abadiy tuyg'u ekani, ilk sevgi xotirasining umr davomida yashashi poetik misollar asosida yoritiladi. Shoir Halima Xudoyberdiyeva ijodidagi ayol qalbi kechinmalari, sadoqat, rashk va hijron tuyg'ulari "Begim, sizni xudoyim..." she'ri misolida ochib beriladi. Shuningdek, Zebo Mirzo she'riyatidagi ilohiy va otashin muhabbat talqini, lirik qahramon ruhiyati hamda umuminsoniy dardlarning badiiy ifodasi tahlil etiladi. Tadqiqotda ishqning inson ma'naviy olamidagi o'rni va she'riy obrazlar orqali ifodalanish mahorati yoritilgan.

Kalit so'zlar: ishq, lirik qahramon, ayol qalbi, ilohiy sevgi, hijron, poetik obraz, badiiy talqin, sevgi falsafasi, ramziy obraz.

Аннотация. В данной статье анализируется художественная интерпретация любви и любовных мотивов в узбекской поэзии. На основе поэтических примеров подчеркивается тот факт, что любовь — это вечное чувство в человеческом сердце, а память о первой любви живет всю жизнь. На примере стихотворения «Бегим, ты мой бог...» раскрываются переживания женского сердца, чувства верности, ревности и эмиграции в творчестве поэтессы Галимы Худойбердиевой. Также анализируется интерпретация божественной и пламенной любви, психология лирического героя и художественное выражение всеобщей боли в поэзии Зебо Мирзо. Исследование подчеркивает место любви в духовном мире человека и мастерство ее выражения посредством поэтических образов.

Ключевые слова: любовь, лирический герой, женское сердце, божественная любовь, эмиграция, поэтический образ, художественная интерпретация, философия любви, символический образ.

Abstract. This article analyzes the artistic interpretation of love and love motifs in Uzbek poetry. The fact that love is an eternal feeling in the human heart, and the memory of first love lives on throughout life, is highlighted on the basis of poetic examples. The experiences of the female heart, feelings of loyalty, jealousy and emigration in the work of the poetess Halima Khudoyberdiyeva are revealed on the example of the poem "Begim, you are my god...". Also, the interpretation of divine and fiery love, the psyche of the lyrical hero and the artistic expression of universal pain in the poetry of Zebo Mirzo are analyzed. The study highlights the place of love in the human spiritual world and the skill of expressing it through poetic images.

Keywords: love, lyrical hero, female heart, divine love, emigration, poetic image, artistic interpretation, philosophy of love, symbolic image.

Kirish. O'zbek she'riyatida ishq va muhabbat mavzusi azaldan yetakchi mavzulardan biri bo'lib kelgan. Mumtoz adabiyotdan tortib zamonaviy she'riyatgacha bo'lgan davrda bu mavzu turli talqin va badiiy shakllarda kuylanib kelinadi. Zamonaviy o'zbek she'riyatida ayol qalbi kechinmalarini samimiy va

jo'shqin ohanglarda ifoda etgan shoiralardan biri Halima Xudoyberdiyeva va Zebo Mirzo hisoblanadi. Shoirlar ijodida muhabbat inson qalbining eng nozik va eng og'riqli tuyg'usi sifatida namoyon bo'ladi.

XX asrning 80-90-yillariga kelib o'zbek she'riyati yana bir iste'dod bilan boyidi. Bu iste'dod Halima Xudoyberdiyeva edi. Halima Xudoyberdiyeva o'z she'rlarida ayol zotining ishq-muhabbat, mehr va yaratuvchanlik timsoli ekanligi haqida yozadi. Uning "Ayol monologi" nomli she'rida ayol ishq ulug'lanadi.

Chekinmasmu qaro tun men ko'tarsam kiprikni,
Ayting, kim buza olur solsam ishqiy ko'prikni,
Qaysi erkak unutmash meni ko'rgach, o'q, tig'ni,
Ishq oldida nima u, urush, hasad, siymu zar,
Siz hech ayol ishqiga bo'lganmisiz muyassar". [6.169]

She'rning lirik qahramoni dunyoda ayol zotining ishqidan ulug' tuyg'u yo'qligini e'tirof qiladi. Bu oliy ishq jamiki his-tuyg'ulardan azizroq, balandroq turishini, ayolning sevgisi oldida butun olam ojiz qolishini e'tirof etadi. Ana shundan muhabbatdan bebahralik baxtsizlik ekanligini aytadi. "Halima Xudoyberdiyeva ijodi o'zining ijtimoiy-estetik ahamiyati bilan olamni va odamni badiiy-falsafiy tushunishi hamda tushuntirishi bilan jaralib turadi" [7.5], deb yozgan edi olim N.Rahimjonov. Darhaqiqat, olamning mehvarida ishq turishini shoira o'z she'rlarida aniq va tiniq ifodalay oldi.

Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida ayol ruhiyati manzaralari, lirik qahramon psixologiyasini ko'rsatuvchi vositalar turli xil. Adabiyotshunos olim N.Rahimjonovning yozishicha: "Shoira she'riyatidagi psixologizm –bu lirik qahramon o'ngi-tafakkurida yarq etib nurlangan, taxi buzilmagan o'y-fikrlarning holatlar, kayfiyatlar tarzidagi tasvirini, tabiat, ijtimoiy voqelik va hayot hodisaalri ta'sirida ko'ngilda tug'ilgan, kechgan va junbushga kelgan tuyg'ular to'foni, kechinmaalar qasirg'asining oniy-hissiy manzaralari tarzida anglash joiz". [7.45]

Adabiyotlar tahlili. Halima Xudoyberdiyeva ijodida muhabbat va hijron ustun nisbatda kuylanadi. Uning yoshlik yillarida yozgan "Senga maftun bo'lib" nomli she'rida ma'sum qalbning sevgi rozlari samimiy misralarda kuylanadi:

Sen ba'zan yig'laysan qattiq o'kinib,
O'tgan-ketganlarning gap-so'zlaridan.
Men-chi maftun senga termulib,
Boshqani ko'rmayman sho'x ko'zlaringdan. [6.27]

Mazkur she'rda shoira ilk muhabbati tasvirlangan. Lirik qahramon sevgilisini kuzatar ekan, unga beixtiyor mahliyo bo'lib, ko'zlari boshqalarni ko'rmaydi. Darhaqiqat, oshiqning ko'ziga butun olam uning yorining jilvasi kabi

tuyuladi. Uning “Kimningdir boshiga baxt qushi qo’ndi”, “Bir sen emas”, Qiyofang hamisha bahor yaratar”, “Sochlarimga nigoh solmay o’t”, “Qalbingga chorlaysan”, “Faqat sevgi”, “Endi u”, “G’urur”, kabi she’rlari ana shunday ruhda bitilgan.

Bahor keldi, g’azalxon bulbul,
Gul ishqida kuyladi, yondi.
Yoshlik keldi, qaynadi ko’ngil,
Va unda ishq-sevgi uyg’ondi.
Kuz keldi-yu bulbul yo’qoldi.
Gul ham sekin to’zidi parday.
Faqat sevgi...u qaynab qoldi.
Ko’ngilda ilk bahorday. [6.62]

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda qiyosiy-tipologik, tarixiy-qiyosiy hamda motiv tahlili metodlaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Bahor fasli – uyg’onish fasli. Butun borliq, dov-daraxtlar, dala-qirlar uyg’onadi. Shoir tabiat fasllarini –bahor va kuzni tasvirlar ekan, inosn qalbidagi qarama-qarshiliklarni ifodalaydi. Inson hayotining yoshlik pallasi xuddi bahorga o’xshaydi. Tabiat uyg’ongani kabi sevgiga mushtoq qalblar ham uyg’onadi, dillarni surur, ishq-muhabbat tuyg’ulari qamrab oladi. Hayotga oshiq bulbullar gul ishqida yonib kuylashga tutindilar. Yosh qalblarda ishq paydo bo’ldi, hayotga oshuftalik kuchaydi. Inson umri doimo oppoq rangdan iborat emas, unda turfa ranglar mujassam. Bahor o’tib, ya’ni yoshlik o’tib, demoqchi shoir, gulning chiroyiga ajinlar tushadi, bulbul ham yo’qolib qoladi. Ammo... faqat sevgi xuddi yoshlik davrlardagidek ko’ngilda barq urib yashab qoldi. Ilk muhabbat sehri tush kabi ko’z yumgandanoq xotiraga kelaveradi, ko’ngilni sevgining totli nashidasi sira tark etmaydi. “Yoshlikda bergan ko’ngil ayrilmas balo bo’lur” deydi dono xalqimiz. Dunyoda vaqt o’tib hamma narsa unutiladi, ammo ilk sevgi hech qachon ko’ngilni tark etmaydi. Vaqt o’tgan sayin u mustahkamlanib boraveradi. Lolaning bag’rida dog’i yashirinligi kabi, ishq dardi xuddi og’ir tosh singari dil tubiga cho’kadi. Sevgi ham, yoshlik ham, umr fasllari ham o’tkinchi, faqat sevgi aabdiy. Sevgi shunday oliy tuyg’uki, usiz insonning yashashi mushkul, usiz insonning hayoti mazmunsiz, fayzsiz, tarovatsiz, nursiz. Uyg’onish fasli bahor bag’rida sirli-sinoatli hodisalar, tuyg’ular hukmron edi. Sarhisob fasli kuzga kelib hamma tuyg’ular tug’yoni nisbatan tingandek bo’ladi. Daryoning yuzi sokin ko’rinadi, biroq uning tubida shiddatli to’lqinlar mavj uradi. Ishq yo’li uzun yo’l, og’ir yo’l, kurash, otash, ranj, alam, ayriliq, hijron yo’li. Hamma narsaning yakuni bor bo’lgani kabi, ish yo’lining ham oxiri bor. Lekin bu oxir ramziy ma’noda buyuk boshlanishdir.

Halima Xudoyberdiyevaning “Begim, sizni xudoyim...” nomli she’ri ayol

sevgisi haqida. Ushbu she'rda qiz bolaning sevgisi oson kechmasligiga ishora qilingan. Oshiq o'z yorini mukammal qiyofada ko'radi, uni hech kimga bermasligini, rashk tuyg'usi unga begona emasligini jon kuydiirb oshkor qiladi.

Qiya tushga nigohni armonga yo'ymagaysiz,
Qiz qalbiga sevmuqni osonga yo'ymagaysiz.
Qiyamangiz, u o'zi o'rtanguvchi bir bag'ir,
Bu bag'irni kenglikda osmonga yo'ymagaysiz.
Siz xuddiki Farhodsiz, Shirin qaydadir, begim,
Orzularim dilda-yu nolam qaydadir, begim.
Siz desam bar tutqazmay sochilgan o'ylarimday,
Bu tong qaro sochlarim mayda-maydadir, begim. [6.136]

Lirik qahramonning ko'nglida orzulari bisyor. Yorni oliy martabada ko'rib, o'zni past olish haqiqiy oshiq'larga xos. Begim, deya murojaat qilish she'rga xalqona ruh bag'ishlagan. Lirik qahramon "Ishq zardobli sharobdir" deb e'tirof etadi. Farhoddek yorini butun borlig'i bilan sevadigan oshiqning ishq haqiqiy. U yorini rashk qiladi, bu ham oshiqning sifatlaridan biri. Yorning qiyofasida mukammal siymoni ko'rish ham chin oshiqqa xos. Chunki, Layliga Majnunning ko'zi bilan qarash lozim.

Shoiraning "Men sen bilan xayrlashgan kun", "G'urur", "Sen mening qalbimni etmading fahm" kabi she'rlarida ham ishq-muhabbat motivlariga duch kelamiz.

"Ishqning yoqasida qo'llarim qoldi,
Oyning tushlarida gullarim qoldi,
Bag'ringda quvg'indi tunlarim qoldi,

Sen sevmading, Nega sevmading?!" singari otash misralarning muallifi hassos shoira Zebo Mirzo ijodida ham ilohiy muhabbatni yonib kuylaganligini kuzatish mumkin. Uning she'rlarida chinakam umuminsoniy dard silqib turadi, dil og'riqlari sirqirab turadi. Shoira qalbidagi ishq o'tashining alangasi nihoyatda kuchli.

Vujudingni ruhim olovi,
Kuydiraru berolmassan dosh.
Shunda meni izlab yugurma,
Qaytmaslikka top sabru bardosh. [5.9]

Sevgi tuyg'ulari bilan yo'g'rilgan misralarda o'ziga xos bir uyg'unlik, mushrtaraklik fazilatlariga ega bo'lgan lirik falsafiy mushohadalar ifodalangan. Shoiraning "Tun malikasi", "Baxtsiz qizning ertagi", "Men sizni sevmagayman", "Bugun...", "Men sizni sevaman!"- shivirlab ayol", "Muhabbat - qabrtosh", "Umrinni o'tkinchi saboga berdim", "Visol", "Muhabbat", "Bag'ring menga ochilgan qabr" singari she'rlarida ifodalangan olovli muhabbat alangasining yorqin yog'dularini his

etasiz. O'zbekiston Qahramoni Abdulla Oripovning "Birinchi muhabbatim" deb nomlangan she'ridan so'ng o'zbek she'riyatida alanga misol ishq haqida Zebo Mirzo jo'shib yozdi va dilalrni o'ziga rom eta oldi. Shoira bir she'rida "Oybeka oy yuzingdan oydin tunda oy o'psa, Men-chi sevib sevilmasdan ado bo'lgan Kumushman" deb yozsa, yana bir she'rida "Muhabbat – qabrtosh, Eng qadimiy tosh" deb yozg'iradi. Mazkur misralarda shoiraning hayotni aniq va tiniq tasavvur etishini, ish dardini yurakdan his etishini, ichki bir dard sizib turganligini qiyin emas. Xalqimizda "Tabib tabib emas, boshidan o'tkazgan tabib" degan maqol bor. Ishq shunday otashki, u kishining yuzlarini sarg'aytirib, aqli-hushidan judo qiladi. Muhabbatdek qudratli kuch oldida insonlar ojiz va notavon.

Bag'ring – menga ochilgan qabr,
...Men gunohga to'ymagan osiy.
Qaytib-qaytib yo'qotgan qadr,
Qayta keldim gunoh havasi. [5.58]

Xulosa. Javobsiz ishq-muhabbatning alami og'ir. Beg'ubor va chin muhabbatning oyoqosti qilinishi, qadrsizligi, javobsizligi lirik qahramon dilini vayron, hayotini ostin-ustun, keng dunyoni ko'zlariga tor, ranglarini sariq, yuzlarini za'faron, qalbini vayron, dilini xun, bahorlarini qish, tonglarini tunga aylantiradi. She'r – ijtimoiy zarurat deb qaralgan sho'ro davri she'riyatini relsdan chiqarib yuborgan, ko'ngil iztiroblarini barilla kuylagan shoira she'rlari o'quvchilar dilini zabt etdi. Shoiraning she'rlarida afsus-nadomat, mung bo'lsa-da, yorug' kunlarga ishonch tuyg'usi ustuvorlik qiladi. Ana shu jihatlari bilan Zebo Mirzo o'zbek ishqiy she'riyatiga yangi, o'zigagina xos nafas olib kira oldi. Asrlar mobaynida kuylanib kelingan ishq shoira ijodida yangi sahifalar ochdi, yangicha ohanglarda kuylandi.

Ishq – insonning ko'rki, bezagi va umrining mohiyatidir. Insonning sharifligi uning fazlu kamolida, zakovatida, iste'dodida, lutf-karamida, vafosida, qalb go'zalligida, chiroyida, ishq-muhabbatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun adabiyotning, xususan, ko'ngil rozlarini kuylovchi she'riyatning bosh mavzusi ishq o'zbek shoiralari ijodida rangin buyoqlarda, turfa ohang va shakllarda tarannum etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Quronov D. Mutolaa va idrok mashqlari. – T.: «Akademnashr», 2013.
2. Xudoyberdiyeva H. Sadoqat. She'rlar. T., G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1983.
3. Xudoyberdiyeva H. Tanlangan asarlar. T.: "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2019.
4. Xudoyberdiyeva H. Sadoqat. She'rlar. T., G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1983.

XOTIN-QIZLARNING JAMIYAT VA DAVLAT RIVOJIDA TUTGAN O'RNINI: HALIMA XUDOYBERDIYEVANING IJODIY MEROSI HAMDA DAVLAT VA JAMOAT ARBOBI SIFATIDAGI QIRRALARI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya

5. Zebo Mirzo. Tun malikasi – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi, Adabiyot va san‘at nashriyoti 1990.
6. Xudoyberdiyeva H. Saylanma. IV jildik. ikkinchi jild. G‘afur G‘ulom nomidagi NMIU, – Toshkent. 2018. 168-169-bet.
7. Rahimjonov R., Hamidova M. Halima Xudoyberdiyeva lirikasi. Fan, – Toshkent. 2004. 5-bet. (160 b)